

بسم الله الرحمن الرحيم

نکته ای جالب در رابطه با اعداد فیثاغورسی

محقق: امیر عرشیا قلندر آیش

1404/06/14

تاریخ تحقیق:

در ابتدا عرض کنم که این حدس در واقع الهام گرفته شده از حدس معروف دو قلوهای اول است.

بیان حدس: بیشمار سه تایی فیثاغورسی وجود دارد که فاصله اضلاع قائم آن برابر 1 است.

دو قلوهای اول: بیشمار عدد اول وجود دارد که فاصله اش با عدد اول بعدی اش برابر 2 است.

می خواهیم در این مقاله در صورت امکان این حدس را اثبات و فرمولی برای یافتن عدد هایی با شرط گفته شده پیدا کنیم.

اثبات:

ابتدا لازم است که نکته زیر را یادآوری کنیم.

در مثلث قائم‌الزاویه می‌توان اضلاع را به شکل زیر نوشت:

$$m > n$$

$$a = m^2 - n^2 \quad b = 2mn \quad c = m^2 + n^2$$

برای مثال:

$$m = 2, n = 1 \rightarrow a = 3, b = 4, c = 5$$

که در واقع همان معروف‌ترین سه‌تایی فیثاغورسی است.

حال می‌خواهیم ببینیم که آیا می‌توان گفت که بیشمار از این

سه‌تایی‌ها وجود دارد که فاصله اضلاع قائم آن برابر با یک است.

نمونه‌ای از این مورد همان مثال بالا است:

$$|b - a| = 4 - 3 = 1$$

به سراغ اثبات می‌رویم:

$$|b - a| = 1 \rightarrow 2mn - (m^2 - n^2) = 1$$

$$\rightarrow m^2 - 2mn - n^2 = -1$$

تغییر متغیر:

$$x = m - n, \quad y = n$$

$$\rightarrow m^2 - 2mn - n^2 = x^2 - 2y^2 = -1$$

پس در واقع باید ثابت کنیم که معادله بالا بیشمار جواب مثبت دارد.

در ضمن معادله ای که به آن رسیدیم نوعی معادله پل است که جواب های آن به این صورت است:

$$x + y\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^{2t+1} \quad (t = 0, 1, 2, \dots)$$

برای به دست آوردن مقادیر متغیر هایمان کفایت مقادیر t را در معادله جایگذاری کنیم.

$$\rightarrow t = 0 \rightarrow x + y\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^1 \rightarrow x = y = 1$$

$$\rightarrow x = m - n \rightarrow m = x + y$$

$$\rightarrow m = 2, n = 1$$

$$\rightarrow a = m^2 - n^2 = 4 - 1 = 3$$

$$\rightarrow b = 2 \times 1 \times 2 = 4$$

$$\rightarrow c = 5$$

همان سه تایی معروف به دست آمد.

$$\begin{aligned} \rightarrow t = 1 \rightarrow x + y\sqrt{2} &= (1 + \sqrt{2})^3 \\ &= (3 + 2\sqrt{2})(1 + \sqrt{2}) = (7 + 5\sqrt{2}) \end{aligned}$$

$$\rightarrow x = 7, y = 5$$

$$\rightarrow m = 12, n = 5$$

$$\rightarrow a = m^2 - n^2 = 144 - 25 = 119$$

$$\rightarrow b = 2 \times 12 \times 5 = 120$$

$$\rightarrow c = 169$$

مشاهده می شود که سه تایی (20,21,29) که آن هم یکی از

معروف ترین ها است تولید نشد. به سراغ روش دیگری می رویم.

قبل از اینکه بیان دیگر را بگوییم باید بدانیم که چون معادله ما
بیشمار جواب دارد پس حدس ما همین الان نیز اثبات شده است
ولی ما می‌خواهیم از روشی استفاده کنیم که تمام سه‌تایی‌های
ممکن را برای ما تولید کند تا در به دست آوردن فرمول به مشکل
بر نخوریم.

در مثلث اولیه می‌توانیم به صورت زیر نیز عمل کنیم:

$$b - 1 = a \rightarrow b = a + 1$$

$$\rightarrow a^2 + (a + 1)^2 = c^2$$

$$\rightarrow 2a^2 + 2a + 1 = c^2$$

با استفاده از روش مربع کامل سعی می‌کنیم معادله به دست آمده
را به یک معادله پل تبدیل کنیم:

$$\frac{1}{2}(2a + 1)^2 = 2a^2 + 2a + 0.5$$

$$\rightarrow 2a^2 + 2a + 1 = \frac{1}{2}((2a + 1)^2 + 1)$$

تغییر متغیر:

$$x = 2a + 1$$

$$\rightarrow 2c^2 = x^2 + 1$$

$$\rightarrow x^2 - 2c^2 = -1$$

به معادله پل مورد نظر رسیدیم پس دوباره همان روند را تکرار

می‌کنیم:

$$\rightarrow t = 0 \rightarrow x + c\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^1 \rightarrow x = c = 1$$

$$\rightarrow 2a + 1 = 1 \rightarrow a = 0 \rightarrow b = 1$$

در واقع به جواب رسیدیم اما چون طول ضلع صفر معنایی ندارد

آن را در نظر نمی‌گیریم.

$$\begin{aligned} \rightarrow t = 1 \rightarrow x + c\sqrt{2} &= (1 + \sqrt{2})^3 \\ &= (3 + 2\sqrt{2})(1 + \sqrt{2}) = (7 + 5\sqrt{2}) \end{aligned}$$

$$\rightarrow x = 7, c = 5$$

$$\rightarrow 2a + 1 = 7 \rightarrow a = 3$$

$$\rightarrow b = 4$$

$$\rightarrow (a, b, c) = (3, 4, 5)$$

$$\begin{aligned}\rightarrow t = 2 \rightarrow x + c\sqrt{2} &= (1 + \sqrt{2})^5 \\ &= (3 + 2\sqrt{2})(7 + 5\sqrt{2}) = (41 + 29\sqrt{2})\end{aligned}$$

$$\rightarrow x = 41, c = 29$$

$$\rightarrow 2a + 1 = 41 \rightarrow a = 20$$

$$\rightarrow b = 21$$

$$\rightarrow (a, b, c) = (20, 21, 29)$$

$$\begin{aligned}\rightarrow t = 3 \rightarrow x + c\sqrt{2} &= (1 + \sqrt{2})^7 \\ &= (3 + 2\sqrt{2})(41 + 29\sqrt{2}) = (239 + 169\sqrt{2})\end{aligned}$$

$$\rightarrow x = 239, c = 169$$

$$\rightarrow 2a + 1 = 239 \rightarrow a = 119$$

$$\rightarrow b = 120$$

$$\rightarrow (a, b, c) = (119, 120, 169)$$

مشاهده می شود که همه جواب ها در حال تولید هستند.

پس می توان گفت که حدس ما اثبات شده است!

اکنون که حدس ما اثبات شده است سعی می‌کنیم تا فرمولی برای به دست آوردن این سه تایی‌ها پیدا کنیم.

یافتن فرمول:

می‌خواهیم رابطه‌ای بازگشتی به دست آوریم که اگر یکی از سه تایی‌ها را داشته باشیم بتوانیم سه تایی بعدی را حساب کنیم.

قطعا در هنگام جایگذاری مقادیر t متوجه شدیم که در واقع در هر مرحله برای رسیدن به سه تایی بعدی جواب $x + c\sqrt{2}$ را در $(1 + \sqrt{2})^2$ ضرب می‌کنیم.

پس به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$(x_{t+1}, c_{t+1}\sqrt{2}) = (3 + 2\sqrt{2})(x_t + c_t\sqrt{2})$$

$$= (3x_t + 4c_t) + (2x_t + 3c_t)\sqrt{2}$$

$$\rightarrow x_{t+1} = 3x_t + 4c_t \quad , \quad c_{t+1} = 2x_t + 3c_t$$

حال باید متغیرهایمان را بر حسب اضلاع مثلث

بنویسیم:

$$a = \frac{x - 1}{2} \rightarrow a_{t+1} = \frac{x_{t+1} - 1}{2} = \frac{3x_t + 4c_t - 1}{2}$$

$$= \frac{3(2a_t + 1) + 4c_t - 1}{2} = 3a_t + 2c_t + 1$$

و همچنین:

$$c_{t+1} = 2x_t + 3c_t = 2(2a_t + 1) + 3c_t = 4a_t + 3c_t + 2$$

و همچنین $b = a + 1$ پس می توانیم بگوییم:

$$b_{t+1} = a_{t+1} + 1 = 3a_t + 2c_t + 2$$

$$\rightarrow (a_t, b_t, c_t) =$$

$$(3a_t + 2c_t + 1, 3a_t + 2c_t + 2, 4a_t + 3c_t + 2)$$

پس فقط کافیست سه تایی مورد نظر را در رابطه بازگشتی
بالا جایگذاری کنیم تا سه تایی بعدی را برای ما تولید کند.

مثال:

$$(a, b, c) = (119, 120, 169)$$

$$\rightarrow (a', b', c') = (696, 697, 985)$$

چک کردن با فیثاغورس:

$$696^2 + 697^2 = 985^2 \rightarrow \text{پس رابطه بازگشتی مورد نظر تولید شد}$$